

EFFECTO DE LA RELACIÓN CARBONO/NITRÓGENO Y MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS APLICADOS EN *Pichia kudriavzevii*

I. Mena Vazquez¹, B. Gutiérrez Rivera^{1*}, L. A. Ortega Clemente^{2*}, A. L. Vázquez Larios¹, P. N. Robledo Narváez¹

¹TecNM-Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca/ Prol. Av. Veracruz s/n esq. Héroes de Puebla, Col Pemex, Tierra Blanca, Veracruz, México. C.P. 95180, ^{1*}beatriz.gutierrez@itstb.edu.mx, ²TecNM/Instituto Tecnológico de Boca del Río, Carr. Veracruz-Córdoba Km. 12, Boca del Río, Veracruz, México, C.P. 94290, ^{2*}luisortega@bdelrio.tecnm.mx.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Algunas especies de levaduras son consideradas como una fuente de obtención de lípidos, la producción de estos varía de acuerdo a la relación Carbono/Nitrógeno que se encuentre en el medio de cultivo [1], sin embargo, la selección del método de extracción es esencial para la recuperación de los ácidos grasos [2]. El objetivo de este trabajo fue evaluar tres relaciones Carbono/ Nitrógeno (1:3, 4:1 y 5:1) y dos métodos de extracción (Soxhlet y ultrasonido), aplicados en la levadura *Pichia kudriavzevii* con la finalidad de evaluar el mayor rendimiento de producción y extracción de biolípidos. La mayor producción de lípidos se obtuvo con la relación C/N 4:1 y el mejor método de extracción fue ultrasonido con un rendimiento de $86.32 \pm 0.044 \%$ y una producción de $5.76 \pm 0.0214 \text{ gL}^{-1}$.

Palabras clave: Levadura, Lípidos, Ácidos grasos, Extracción, Soxhlet, Ultrasonido

Abstract

Some species of yeast are considered as a source of obtaining lipids, their production varies according to the Carbon/Nitrogen ratio found in the culture medium [1], however, the selection of the extraction method is essential for the recovery of fatty acids [2]. The objective of this work was to evaluate three Carbon/Nitrogen ratios (1:3, 4:1 and 5:1) and two extraction methods (Soxhlet and ultrasound), applied to the yeast *Pichia kudriavzevii* in order to evaluate the highest yield production and extraction of biolipids. The highest lipid production was obtained with the C/N ratio 4:1 and the best extraction method was ultrasound with a yield of $86.32 \pm 0.044\%$ and a production of $5.76 \pm 0.0214 \text{ gL}^{-1}$.

Keywords: Yeast, Lipids, Fatty acids, Extraction, Soxhlet, Ultrasound

Introducción

El rápido incremento de la probación, el cambio climático y la creciente disminución de los recursos naturales, son algunas de las preocupaciones actuales que han impulsado colectivamente la búsqueda de nuevas fuentes de energía, así como sustituir los productos petroquímicos por compuestos que sean más amigables con el medio ambiente. En los últimos años los lípidos microbianos obtenidos de hongos, microalgas y levaduras, han llamado la atención, debido a su similitud en composición a los aceites y grasas de plantas o animales [3].

Las levaduras resultan ventajosas debido a que poseen características como: cortos tiempos de crecimiento; el cual es micelial multicelular, tiempos de reproducción cortos; debido a que son asexuales, capacidad de crecer en una amplia gama de sustratos y fuentes de Carbono, independientemente de la exposición a la luz. Sin embargo, la acumulación de lípidos en levaduras no es una característica constitutiva [4], si no una respuesta adaptativa a factores particulares, como limitaciones de Nitrógeno y la presencia un alto contenido de azúcares en los medios, los cuales influirán en la producción de lípidos [5], el rendimiento de la síntesis lipídica depende de la presencia de nutrientes en el medio de cultivo para atender la demanda nutricional del microorganismo [6]. La composición nutricional es un parámetro importante para la producción de lípidos, pues una vez que existe un desequilibrio entre los componentes nutricionales, es decir, cuando la célula agota un nutriente clave, usualmente el Nitrógeno, la asimilación de la fuente de Carbono en exceso es destinada para la producción de lípidos [7].

La levadura *Pichia kudriavzevii* es capaz de acumular más del 20 % de lípidos, utilizando una relación de Carbono/Nitrógeno en condiciones estrictas. Cabe mencionar que la levadura *Pichia kudriavzevii* consume

glucosa, sacarosa, galactosa, lactosa y xilosa, como fuente de carbono, lo cual es una ventaja, para evaluar su capacidad de crecimiento en diversos medios, estos azúcares están presentes en varios sustratos de desecho baratos como suero, hidrolizados de biomasa y melaza de desecho [11]. Por otro lado, posee una pared celular compuesta principalmente de polisacáridos y quitina, lo cual la vuelve dura y poco permeable [12], haciendo de esta forma difícil la extracción de lípidos mediante solventes, obteniendo bajos rendimientos, por lo que es importante la búsqueda de nuevos métodos de extracción de lípidos aplicados para levaduras [13].

La técnica de ultrasonido se basa en la cavitación acústica, cuando las levaduras son expuestas a este fenómeno, provoca una serie de cambios alternos de presión y la formación de fenómenos de expansión y colapso explosivo de las microburbujas de los líquidos que se encuentran dentro de las células, fenómeno conocido como cavitación acústica [14], lo cual, da como resultado un microchorro que genera varios efectos como pelado de la superficie, erosión, ruptura de las células y organelos, provocado por los cambios de temperatura y presión [15], los cuales ayudan a el adelgazamiento de las membranas y pared celular de las levaduras [16], generando una mayor penetración de los disolventes, obteniendo mayores rendimientos de extracción de lípidos, debido a la liberación de aquellos que se encuentran en los organelos como los lípidos polares (fosfolípidos y glicolípidos) y lípidos no polares que se almacenan dentro de las células [17].

Metodología

Medio de fermentación

La cepa *Pichia kudriavzevii* con clave ITSTB-1, levadura aislada de caña de azúcar de la región de Tierra Blanca, Ver., fue proporcionada en el Laboratorio de Microbiología del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Veracruz. Se activo en medio sintético compuesto por 15 gL⁻¹ Glucosa (C₆H₁₂O₆), 5 gL⁻¹ Xilosa (C₅H₁₀O₅), 10 gL⁻¹ Extracto de levadura y 25 gL⁻¹ Agar, en cajas Petri. Las condiciones de crecimiento fueron temperatura de 30 ±1 °C, incubada por 24 h, de acuerdo a lo propuesto por [10].

Las cinéticas de fermentación fueron realizadas en diferentes relaciones Carbono/Nitrógeno para los medios de cultivo. Para la relación C/N 1:3 se empleó: 2 gL⁻¹ Extracto de levadura, 5 gL⁻¹ Sulfato de potasio (K₂SO₄), 3 gL⁻¹ Fosfato de amonio (NH₄H₂PO₄), 1 gL⁻¹ Fosfato de magnesio (Mg₃(PO₄)₂), 5 gL⁻¹ Xilosa (C₅H₁₀O₅) y 20 gL⁻¹ Glucosa (C₆H₁₂O₆). En el caso de relación C/N 4:1 la composición fue de: 5 gL⁻¹ Extracto de levadura, 3 gL⁻¹ Extracto de malta, 5 gL⁻¹ Peptona, 1 gL⁻¹ Fosfato de potasio (KH₂PO₄), 0.5 gL⁻¹ Sulfato de magnesio (MnSO₄), 20 gL⁻¹ Glucosa (C₆H₁₂O₆), 5 gL Xilosa (C₅H₁₀O₅) y 55 gL Glicerol (C₃H₈O₃). El medio con la relación C/N 5:1 consistió de: 7.5 gL Extracto de levadura, 1.5 gL⁻¹ Sulfato de magnesio (MgSO₄), 3 gL⁻¹ Fosfato de potasio (KH₂PO₄), 2 gL⁻¹ Sulfato de amonio ((NH₄)₂SO₄) y 66.2 gL⁻¹ Glucosa (C₆H₁₂O₆), de acuerdo a lo propuesto por [8], [9] y [10] respectivamente.

Se emplearon Matraces Erlenmeyer de 250 mL para contener el medio de fermentación, los cuales fueron esterilizados en autoclave a 121 °C durante 15 min, con una densidad celular inicial de los cultivos de 1x10⁶ cel mL⁻¹ de la levadura *Pichia Kudriavzevii*. Para su crecimiento se utilizó una agitadora (New Brunswick™ Innova @43/43R Shaker) con agitación orbital a 160 ±1 RPM a una temperatura de 30 ±1 °C por 96 horas.

Extracción lipídica por método Soxhlet

Los matraces de extracción se sometieron a sequedad durante 24 horas a 60 °C hasta peso constante. Colocándose 2 g de biomasa seca dentro de un dedal de extracción y se introdujo en la campana extractora. Se vertieron 100 mL de la mezcla de cloroformo/metanol (2:1 v/v) en el balón recolector y durante la extracción se mantuvo la temperatura a 60 °C y una velocidad de goteo constante durante 7 reflujos. Posteriormente, se realizó el secado del matraz con los lípidos en incubadora a 60 °C durante 24 horas, método modificado de [9]:

Los cálculos para conocer la cantidad de lípidos extraídos se muestran en la ecuación (Ec. 1)

Ec. 1

$$\% \text{ Grasa cruda: } \frac{\text{Peso del matraz con aceite} - \text{Tara del matraz solo}}{\text{Peso de la muestra}} \times 100$$

Extracción lipídica por método Ultrasónico

La biomasa de *Pichia kudriavzevii*, se lavó tres veces con agua destilada para eliminar las sales del medio. En un cristizador se colocaron 2 g de biomasa húmeda y se mezcló con cloroformo: metanol (2:1; v/v). La mezcla se llevó a baño de hielo con la finalidad de evitar el sobrecalentamiento y, posteriormente se expuso al equipo ultrasónico (Mxmoonant) a 25 kHz, y 650 W, aplicando las condiciones de extracción de 100% de potencia y 30 min de trabajo continuo y 3 minutos de descanso (Figura 1). La mezcla de cloroformo:metanol-lípidos, se agitó en vortex por 15 minutos y se llevó a centrifugación a 3500 rpm por 10 min, transfiriendo la fase acuosa a un tubo de ensaye. Posteriormente se realizó un segundo lavado a la biomasa, agregando 10 mL de Hexano y se llevó a agitación vortex por 5 minutos, la biomasa se desechó y el solvente se colocó en un tubo de ensayo que contenía la mezcla de solventes del lavado anterior, la muestra se llevó a evaporación a 60 °C hasta peso constante, método modificado de [1], [5], [8].

El rendimiento de lípidos extraídos se realizó con la siguiente ecuación (Ec. 2)

Ec. 2

$$\% \text{ Lípidos extraídos: } \frac{\text{Peso del tubo con aceite} - \text{Tara del tubo solo}}{\text{Peso de la muestra}} \times 100$$

Figura 1. Homogeneizador ultrasónico, marca Baoshishan.

Diseño experimental

En la evaluación, se empleó un diseño de experimentos factorial completo general 3x2 con tres replicas para cada experimento. Se evaluaron tres relaciones Carbono/Nitrógeno (C/N): 1:3, 4:1 y 5:1, y dos métodos de extracción: Soxhlet y ultrasonido, aplicados en la levadura *Pichia kudriavzevii* (Tabla 1). Los detalles del diseño de experimentos, así como el número de corridas experimentales desarrolladas y variables de respuesta, extracción de lípidos % y rendimiento de producción gL⁻¹ se muestran en la Tabla 2

Tabla 1. Factores y niveles del diseño experimental factorial 3x2 para la evaluación de la relación Carbono/Nitrógeno y métodos de extracción para *Pichia kudriavzevii*.

Factores	Niveles
Medios (C/N)	1:3
	4:1
	5:1
Método de extracción	Soxhlet Ultrasonido

Tabla 2. Detalles del diseño, numero de corridas experimentales desarrolladas, Factores y variables de respuesta analizadas.

OrdenEst	OrdenCorrida	TipoPt	Bloques	Medios (C/N)	Método de Extracción	Variables de respuesta
6	1	1	1	5:1	Ultrasónico	Lípidos % Producción gL ⁻¹
17	2	1	1	5:1	Soxhlet	
4	3	1	1	4:1	Ultrasónico	
1	4	1	1	1:3	Soxhlet	
7	5	1	1	1:3	Soxhlet	
5	6	1	1	5:1	Soxhlet	
12	7	1	1	5:1	Ultrasónico	
10	8	1	1	4:1	Ultrasónico	
2	9	1	1	1:3	Ultrasónico	
15	10	1	1	4:1	Soxhlet	
8	11	1	1	1:3	Ultrasónico	
14	12	1	1	1:3	Ultrasónico	
11	13	1	1	5:1	Soxhlet	
16	14	1	1	4:1	Ultrasónico	
9	15	1	1	4:1	Soxhlet	
13	16	1	1	1:3	Soxhlet	
18	17	1	1	5:1	Ultrasónico	

Resultados y discusión

Evaluación de medios (C/N) y métodos de extracción de lípidos para *Pichia kudriavzevii*.

Los resultados obtenidos de los tratamientos se analizaron con el programa estadístico Minitab, con la finalidad de determinar el efecto de cada uno de los factores y establecer las mejores condiciones de producción y extracción de lípidos en % de la levadura *Pichia kudriavzevii*. De acuerdo con el análisis de la varianza (Tabla 3), con un nivel de confianza del 95%, el factor Medios (C/N) obtuvo una p-value de 0.0004, en el caso del método de extracción se obtuvo una p-value de 0.0001 siendo el factor que mayor efecto interfiere y, para la interacción de los dos factores p-value fue de 0.0015, existiendo diferencias significativas entre los tratamientos considerando un valor de $p < 0.05$; así mismo, se obtuvo un coeficiente de correlación de 99 %.

Tabla 3. Análisis de Varianza del diseño de experimentos

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Medios (C/N)	2	206241	1031232	35730096.84	0.0004
Método de Extracción	1	937363	937363	32477730.90	0.0001
Interacciones de 2 términos	2	342250	171125	5929126.25	0.0015
Error	12	0.00003	0.00002		
Total	17	3342078			

De acuerdo con la gráfica de interacción (Figura 2), el mayor rendimiento de lípidos se produce aplicando la relación Carbono/Nitrógeno 4:1, mientras que la relación Carbono/Nitrógeno 5:1 obtuvo el valor menor. Con respecto al método de extracción, el ultrasonido logra un mayor rendimiento de lípidos en comparación con el método Soxhlet. Resultado que se corrobora con lo mencionado por Patel *et al.*, (2019) afirmando que la

ultrasonicación trabaja principalmente sobre el fenómeno de cavitación, permitiendo que las microburbujas generen presión sobre la membrana y la pared celular para romper las levaduras, de esta forma los solventes logran un mayor contacto y aumenta la extracción de lípidos.

En la gráfica de superficie de respuesta (Figura 3), se muestra que la relación Carbono/Nitrógeno 4:1 en combinación con el método de extracción por ultrasonido, presentó el mayor rendimiento de lípidos con un 86.32 ± 0.044 %. En el trabajo de Burgstaller *et al.*, (2022), aplicaron la misma relación Carbono/Nitrógeno 4:1 y el método de extracción Bligh & Dyery, obteniendo un rendimiento de 29.3 % de lípidos con la levadura *Pichia kudriavzevii*. Este rendimiento es bajo en comparación con el de este trabajo, debido probablemente a que en los trabajos anteriores se aplicó biomasa de *Pichia kudriavzevii* seca, lo que pudo dificultar la interacción de los solventes y por ello, derivar en bajos rendimientos de lípidos [2].

Por otro lado, Zhang *et al.*, (2022) aplicaron la relación Carbono/Nitrógeno 1:3 y el método ultrasónico a 25 kHz por 15 min en la levadura *Pichia kudriavzevii*, obteniendo un rendimiento de extracción de lípidos del 7 %. Este valor fue menor que el obtenido en el presente trabajo (16.345 ± 0.024 % de lípidos), aplicando las condiciones de Carbono/Nitrógeno 1:3 y ultrasonido a 25 kHz y 30 min. Cabe mencionar, que el tiempo de extracción fue mayor, por lo que probablemente se benefició la ruptura de la pared celular, obteniendo un mejor rendimiento de extracción de lípidos de la levadura.

Figura 2. Interacción para la extracción de lípidos en %, aplicando la relación carbono/nitrógeno y los métodos de extracción.

Figura 3. Superficie de respuesta para extracción de lípidos en %, a partir de la relación carbono/nitrógeno y los métodos de extracción.

Evaluación de la relación Carbono/Nitrógeno (C/N) para la producción de lípidos de *Pichia kudriavzevii*

La relación C/N que presentó el mayor rendimiento de lípidos en la levadura *Pichia kudriavzevii* fue 4:1, seguido de la relación 3:1, y finalmente la relación 5:1, de acuerdo con la gráfica de efectos principales (Figura 4). Saran *et al.*, (2017) mencionan que la acumulación de lípidos ocurre cuando hay una de fuente nitrógeno limitada y presencia de fuentes de carbono en cantidades suficientes y, las células se encuentran con un agotamiento de nutrientes como el nitrógeno. El exceso de carbono en el medio de cultivo se convierte en lípidos celulares en las levaduras *Candida zeylanoides*, *Lipomyces starkeyi*, *Rhodospiridium toruloides*, *Rhodotorula glutinis* y *Pichia kudriavzevii*.

El gráfico de superficie de respuesta (Figura 5), muestra la variación de rendimientos al aplicar el método de extracción Soxhlet con diferentes relaciones Carbono/Nitrógeno 1:3, 5:1 y 4:1 y obteniendo 0.54 ± 0.0154 , 0.08 ± 0.01562 y 1.79 ± 0.0038 gL⁻¹ de lípidos respectivamente, correspondiendo la relación 4:1 al mejor rendimiento obtenido. Qin *et al.*, (2017), mencionan que la pared celular de las levaduras está compuesta principalmente de

polisacáridos, glucano, manano y proteínas, lo que favorece su endurecimiento y baja permeabilidad, haciendo difícil la extracción de lípidos, debido a la poca interacción de los solventes con los cuerpos lipídicos.

Por otro lado, al aplicar las relaciones Carbono/Nitrógeno 1:3, 5:1 y 4:1 con el método de extracción ultrasónico, se incrementaron los rendimientos de lípidos a 1.22 ± 0.0291 , 0.15 ± 0.0571 y 5.76 ± 0.0214 gL^{-1} respectivamente. En este sentido, Patel *et al.*, (2019) mencionan que las levaduras son células de gran tamaño y una estructura de pared celular única, lo que facilita la ruptura empleando ondas cavitatorias con ultrasonidos de baja y alta frecuencia, en comparación con las microalgas y bacterias, en las cuales solo se puede emplear ultrasonidos de alta frecuencia debido al menor tamaño de sus células. Por otro lado, Bettencourt *et al.*, (2020), evaluaron *Pichia kudriavzevii* V194 en medio 4:1 y obtuvieron 2.5 ± 0.1 gL^{-1} de lípidos, aplicando el método de extracción Foch. En este trabajo, el método ultrasónico y la relación Carbono/Nitrógeno 4:1 presentaron un mayor rendimiento de lípidos (5.76 gL^{-1}). Cabe mencionar que el método Foch, se basa en la extracción de lípidos mediante lavados de biomasa de levadura aplicando solventes, sin el rompimiento de la pared celular o algún tratamiento que influya en la liberación de lípidos que se encuentran dentro de las células de *Pichia kudriavzevii*, por lo que se pueden obtener rendimientos bajos de lípidos.

Figura 4. Efectos principales para la producción de lípidos de acuerdo a la relación Carbono/Nitrógeno.

Figura 5. Superficie de respuesta, aplicando diferentes relaciones C/N y método de extracción para producción de lípidos.

Trabajo a futuro

Para determinar la aplicación de los lípidos extraídos de la levadura *Pichia kudriavzevii*, es necesario realizar el perfil de los ácidos grasos en cromatografía de gases, con la finalidad de obtener información sobre la futura aplicación, como pueden ser alcoholes grasos, biodiesel, aceite motor o en el área de alimentos. De igual forma, realizar la búsqueda de nuevas fuentes de carbono para el crecimiento de la levadura; así como encontrar aplicaciones a la biomasa de *Pichia kudriavzevii* después de la extracción de lípidos.

Conclusiones

La producción de lípidos en la levadura *Pichia kudriavzevii* se incrementa aplicando la relación Carbono/Nitrógeno 4:1, en comparación con las relaciones Carbono/Nitrógeno 1:3 y 5:1. Por otro lado, el método de extracción por ultrasonido mejora la extracción de lípidos hasta en un 78 % en comparación con el método Soxhlet al aplicar la mejor condición Carbono/Nitrógeno. Cabe resaltar, que el empleo de concentraciones específicas de carbono genera menos desechos de azúcares después de la cinética de fermentación. De igual forma, el método de ultrasonido no requiere de un proceso previo de secado de biomasa, disminuyendo gastos durante el proceso; así como un menor volumen de solventes, en comparación con las técnicas de extracción Soxhlet, Foch y Bligh-Dyer, que además emplean tiempos de extracción largos.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca otorgada al estudiante con número 1102626, al Laboratorio de Biotecnología de Microalgas del ITBoca y Laboratorio de Microbiología del ITSTB del Tecnológico Nacional de México.

Referencias

- [1] A. Patel, N. Arora, V. Pruthi and P. A. Pruthi, "A novel rapid ultrasonication-microwave treatment for total lipid extraction from wet oleaginous yeast biomass for sustainable biodiesel production", *Ultrasonics Sonochemistry*, Vol. 51, pp. 504-516, 2019.
- [2] H. W. Yen and J.T. Chang, "Growth of oleaginous *Rhodotorula glutinis* in an internal-loop airlift bioreactor by using lignocellulosic biomass hydrolysate as the carbon source", *Journal of Bioscience and Bioengineering*, Vol. 119, no. 5, pp 580-584, 2017
- [3] L. Burgstaller, S. Löffler, L. D. Marcellis, K. Ghassemi and M. Neureiter, "The influence of different carbon sources on growth and single cell oil production in oleaginous yeasts *Apiotrichum brassicae* and *Pichia kudriavzevii*", *New Biotechnology*, Vol. 69, pp.1-7, 2022.
- [4] L. Qin, L. Liu, A. P. Zeng and D. Wei, "From low-cost substrates to Single Cell Oils synthesized by oleaginous yeasts", *Bioresource Technology*, Vol. 245, Part B, pp. 1507-1519, 2017.
- [5] L. Zhang, J. T.E. Lee, Y. S. Ok, Y. Dai and Y. W. Tong, "Enhancing microbial lipids yield for biodiesel production by oleaginous yeast *Lipomyces starkeyi* fermentation: A review", *Bioresource Technology*, Vol. 344, Part B, 2022.
- [6] M. Terremie, H. Samadlouie and S. Gharanjik, "A statistical approach for the production of lipid, biomass, and phenolic from a newly isolated *Pichia Kudriavzevii* strain from Caspian Sea fish". *Biological Journal of Microorganism*, Vol. 23, no. 8, pp. 153-163, 2020.
- [7] S. Bettencourt, C. Miranda, T. A. Pozdniakova, P. Sampaio, R. F. Duarte, and C. Pais, H. Matsuyama, H. Yano, T. Maki, M. Teramoto, K. Mishima, and K. Matsuyama, "Single Cell Oil Production by Oleaginous Yeasts Grown in Synthetic and Waste-Derived Volatile Fatty Acids", *Microorganisms*, Vol. 8, pp. 1809, 2020.
- [8] S. Saran, A. Mathur, J. Dalal and R.K. Saxena, "Process optimization for cultivation and oil accumulation in an oleaginous yeast *Rhodospiridium toruloides* A29", *Fuel*, Vol. 188, pp. 324-331, 2017.
- [9] S. Santosh, M. Thiru, S. Saran, and V. Rangaswamy, (2013). "Biodiesel production from a newly isolated *Pichia kudriavzevii* strain". *FUEL*, Vol. 106 pp. 690-696, 2017.
- [10] S. N. Sarabaa, C. B. B. Cesattia, G. M. Lalanee, E. C. Urbinaa and L. M. Barreraa, "Isolation, identification, and kinetic and thermodynamic characterization of a *Pichia kudriavzevii* yeast strain capable of fermentation" *Food and Bioproducts Processing*, Vol.131, pp. 109-124, 2022.
- [11] X. Zou, K. Xu, W. Chang, Y. Qu and Y. Li, "Rapid extraction of lipid from wet microalgae biomass by a novel buoyant beads and ultrasound assisted solvent extraction method," *Algal Research*, vol. 58, p. 102431, 2021.
- [12] M. Escorsim, G. da Rocha, J. V. Vargas, A. B. Mariano, L. P. Ramos, M. L. Corazza and C. S. Cordeiro, "Extraction of *Acutodesmus obliquus* lipids using a mixture of ethanol and hexane as solvent," *Biomass and Bioenergy*, vol. 108, pp. 470-478, 2018.
- [13] R. R. dos Santos, D. M. Moreira, C. N. Kunigami, D. A. G. Aranda and C. M. L. L. Teixeira, "Comparison between several methods of total lipid extraction from *Chlorella vulgaris* biomass," *Ultrasonics Sonochemistry*, vol. 22, pp. 95-99, 2015.

- [14] F. Adam, M. Abert-Vian, G. Peltier and F. Chemat, ""Solvent-free" ultrasound-assisted extraction of lipids from fresh microalgae cells: A green, clean and scalable process," *Bioresource Technology*, vol. 114, pp. 457-465, 2012.
- [15] C. R. Ellison, S. Overa and D. Boldor, "Central composite design parameterization of microalgae/cyanobacteria coculture pretreatment for enhanced lipid extraction using an external clampon ultrasonic transducer," *Ultrasonics - Sonochemistry*, vol. 51, pp. 496-503, 2019.
- [16] A. L. Ido, M. D. G. De Luna, S. C. Capareda, A. L. Maglinao and H. Nam, "Application of central composite design in the optimization of lipid yield from *Scenedesmus obliquus* microalgae by ultrasound-assisted solvent extraction," *Energy*, vol. 157, pp. 949-956, 2018.
- [17] Y.-A. Ma, Y.-M. Cheng, J.-W. Huang, J.-F. Jen, Y.-S. Huang and C.-C. Yu, "Effects of ultrasonic and microwave pretreatments on lipid extraction of microalgae," *Bioprocess and Biosystems Engineering*, vol. 37, p. 1543–1549, 2014.